

організацій: в частині об'єднання найманих працівників в професійні спілки (комітети); утворення Комісії по трудових спорах, для вирішення трудових суперечок; участі в управлінні організацією. В середині релігійних організацій трудові правовідносини регулюються не Правилами внутрішнього трудового розпорядку, а внутрішньоцерковними правилами; крім того, релігійні організації самостійно, без участі держави вирішують питання призначення, переведення, прийняття найманих працівників. На них не розповсюджується дія Закону України "Про зайнятість населення" [4] в частині бронювання робочих місць в порядку 5% квоти для слабо захищених верст населення. Дискусійним є і питання, хто має здійснювати реєстрацію трудових договорів найманих працівників релігійних організацій – чи органи виконавчої влади, чи Державний Центр зайнятості населення (в ст. 25 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" [3] передбачає реєстрацію трудового договору, а норму статті хто її здійснює - відсутня). Підставою виникнення трудових правовідносин є не тільки укладення трудового договору, а й видання наказу про прийняття особи на роботу, в чинному законодавстві не зазначено, хто наділений повноваженнями видавати накази про прийом, звільнення з роботи; накладати дисциплінарні стягнення; брати участь у вирішенні трудових спорів; бути позивачами і відповідачами у суді. В переважній більшості звільнення найманих працівників даних організацій відбувається за порушення норм моралі та поваги до почуттів віруючих – дана підстава в КЗпП України [2] відсутня. З наведеного вище стає зрозумілим, що в деяких випадках наймані працівники знаходяться в безправному становищі, так як держава не може їх захистити.

На наш погляд говорити про відокремленість держави від церкви в повному обсязі не можна, слід на законодавчому рівні чітко визначити у які сфери діяльності релігійних організацій держава не втручається, а які є сферою державно-правового регулювання.

Література

1. Конституція України. - К., 1996
2. Кодекс Законів про працю України.
3. Закону України " Про свободу совісті та релігійні організації" від 23.04.1991 р.
4. Закон України "Про зайнятість населення" від 01.03.1991 р.

Г.С. Чернишова

Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського

Духовно-моральний аспект сучасної освіти в Україні

З закінченням другого тисячоліття по Р.Х. розвіюються фундаментальні просвітницькі міфи про прогрес і всемогутність науки у її механічному (арифметикоподібному) вигляді. На початку нової епохи питання про моральність науки поставлено руба самим життям. Від того, чи

визнаватиметься етика, заснована на євангельських принципах вищим суддею у різноманітних сферах діяльності, а насамперед у галузі освіти і виховання, залежить подальша доля людства.

Перебуваючи на найвищих щаблях цивілізації, суспільство опинилось перед глобальними кризами – моральною та екологічною, які загрожують вже не просто благополуччю, а усьому життю. Чому? Наука, філософія, політика, аналізуючи соціум, природу та їхні взаємозв'язки, так чи інакше дають відповідь, продукуючи безліч теорій, концепцій, моделей, проєктів, програм. Втління їх у життя не призводить до бажаних змін, навпаки, йде подальше протиставлення людини природі через розвиток цивілізації, абсолютно штучної і ворожої до самої людини. Таким чином, вона заганяється у глухий кут. Сироби врятувати цивілізацію засобами самої цивілізації рівнозначні, за влучним визначенням одного з відомих богословів, бажанню загасити пожежу вогнем.

Сучасна освіта стверджує, що людина – це центр культури. Як відомо, пізнання нею світу і розуміння свого місця у світі йде двома шляхами – чуттєво-образним і логічним. Цілісне світосприйняття виникає при поєднанні цих шляхів. Особливість нашої епохи в тому, що вона формує раціональну картину світу. Звідси постійне зростання значення раціонального знання. Чуттєво-емоційне ставлення до світу відтісняється на периферію людських цінностей. Між тим, моральність існує в першу чергу в образно-чуттєвій і вольовій сферах. Тому звернення до гармонії чуттєвого, раціонального і вольового дає можливість послідовно осмислити цілісну картину світу, віднайти вихід із криз.

Християнське світобачення сприяє такому процесу, воно лежить в основі традицій вітчизняної гуманітарної освіти, де історично пов'язувались наука, філософія, богослов'я. Саме через богослов'я наголошувались питання пріоритетних інтересів людини і їх вартості у контексті земного і вічного буття, а також був глибоко осмислений духовний досвід, що формувався століттями від хрещення Русі. Він визначив, перш за все, етичні норми та естетичні ідеали нашого народу, який найбільш продуктивно самовиразився у художньому та релігійному аспектах. Через образи мистецтва, літописи, подвиги благочестя досліджувалась самобутність української людини, була висвітлена своєрідність і неповторність православної системи цінностей на національному тлі (яскравим і переконливим прикладом є Києво-Печерська лавра).

Нажаль, нині ці традиції забуті, можливо, тому дефіцит духовно-морального осмислення педагогічної науки і освітньо-виховної справи дається в знаки певною невизначеністю, невідповідністю, невинуватеністю позицій у цій галузі.

У сучасному суспільстві відбувається небезпечна заміна традиційних духовно-моральних цінностей на так звані загальнолюдські. Останні є певним культурним ґрунтом для цивілізованого світу, але не відбивають унікальний особистісний шлях розвитку людини, тим більше православної української людини.

Однією з важливих проблем нашої освіти є втрата особистісного начала у навчанні і вихованні. І, як результат, – руйнування системи цінностей особистості.

Особистісний принцип у деякій мірі протистоїть методикам, які безоглядно спрямовані на демократичні і гуманістичні установки, тим, що передбачає ієрархічний устрій взаємостосунків людини зі світом, з самою собою. Цей устрій підпорядкований духовно-моральним важелям, націлений на пробудження любові і здатності до жертвовного служіння Богові, Батьківщині, своїм близьким, до морального вдосконалення.

Варто також відзначити, що і така проблема сучасної педагогіки як розвиток інтересу дитини та молодій людини до власного особистісного зростання залишається не вирішеною. В ситуації постійних змін, що відбуваються у свідомості суспільства, представникам молодого покоління все важче відрізнити істинні вічні цілі людського існування від плінних миттєвих можливостей реалізувати свої “соціально престижні” амбіції і прагнення до влади, грошей, суспільного визнання тощо.

Що може вплинути на формування гідності сучасного учня, студента – громадянина України? Стверджуємо, що проблему могло б розв’язати включення у програми державних навчальних закладів усіх рівнів освіти (від дошкільної до вищої) культурологічної дисципліни – “Основи християнської культури” і в такий спосіб ввести в кругозір і життя нового покоління скарби православ’я (архітектуру, іконопис, спів, книги, релігійну філософію, православну педагогіку, зразки духовного подвижництва й аскетички). Фактично мова йде про знайомство зі своїми віковими обрядами та звичаями, про повернення до того, що традиційно переважало в душі і діяльності людей: любові до землі і рідної природи, до національних героїв і національних святинь, а також до щирості і милосердя, працелюбства й безкорисливості.

Принцип “одночасності минулого і дійсного” може реалізувати та актуалізувати всю повноту багатства національної культури і духовна спадщина стане живою, дієвою, інструментально увійде у працю, навчання, а також побут й відпочинок, забезпечуючи реальне, а не надумане відчуття особистої гідності, національного оптимізму.

О.А. Красноокій

кандидат юридичних наук, професор
Черкаська академія менеджменту

Системний підхід в пізнанні та розбудові правової держави

В науковому пізнанні та соціальній практиці загальноприйнято розглядати об’єкти чи явища як системні утворення, тобто орієнтуватися на розкриття їх реальності та сутності через виявлення різноманітних типів зв’язків, зведення їх у відповідну єдність і бачити в отриманому нову цілісність зі своїми якісними ознаками. Системний підхід має пряме відношення до пізнання суспільства, держави, права.

ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії

Всеукраїнська науково-практична конференція
24-25 квітня 2003 р.

ЧЕРКАСИ
2003

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2003 р., м.Черкаси /Заг. ред. канд. іст. наук, доцента В.В.Ластовського.- Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003.- 66с.

Загальна редакція:

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент

Програмний комітет конференції:

Аблязов Р.А., доктор технічних наук, професор, Президент Черкаської академії менеджменту.

Жиленко І.В., кандидат богослов'я, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Забуга М., протоієрей, професор, ректор Київської Духовної Академії.

Казьмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент, Черкаська Академія Менеджменту.

Софроній, архієпископ Черкаський і Канівський.

Чабан А.Ю., доктор історичних наук, професор, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Оргкомітет конференції:

Голова організаційного комітету: ректор Черкаського інституту управління, кандидат економічних наук М.П.Овчарук

Члени комітету:

Доц. В.В.Ластовський, протоієрей А.Чертополох, доц. О.Є.Пилипенко, доц. О.Р.Хотькіна, ст. викл. О.А.Костюкова, викл. В.І.Загуляев, О.В.Товстохатко.

© Черкаська академія менеджменту, 2003

ЗМІСТ

- Пилипенко О. Правові аспекти взаємовідносин Православної церкви і держави в Україні
- Івангородський К. Православна ідентичність у етносоціальних процесах XVI – першої пол. XVII ст. на Середньому Подніпров’ї
- Храпєвський О. Освіта на правобережній Україні в середині XVIII ст.
- Дмитрієв В. Зв’язки Української та Сербської Православної Церкви у XVIII ст.
- Кунченко В. Євангелічне обґрунтування "філософії серця" П.Д.Юркевича.
- Кошель О. Культурницька діяльність православного духовенства на Поділлі (друга пол. XIX – поч. XX ст.)
- Каковкіна О. Православная церковь и ее представители в деятельности Всероссийских археологических съездов второй половины XIX – начала XX вв.
- Нагорна Т. Православні місії в Україні як засіб впливу на послідовників церковної опозиції «духовних християн» (кін. XIX – поч. XX ст.)
- Безносова О. Православные противосектантские миссионерские организации на Юге Украины (вторая пол. XIX в. – 1905 г.).
- Бардінов А. Роль Спархіальних жіночих училищ у підготовці вихователя-гувернера
- Пашковський О. Розбудова Жаботинського Свято-Онуфрієвського монастиря у XIX – XX ст.ст.: між минулим і майбутнім
- Михайлюк О. Революція 1917-1920 рр. як прояв кризи релігійної свідомості
- Лаврик Г. Цивільно-правова форма здійснення “церковної волі” у Радянській Україні у пореволюційне десятиліття
- Бабенко Л. Діяльність Костя Товкача у контексті державної релігійної політики (20-ті роки XX століття)
- Муренець Н. Парафіяльні картки як джерело вивчення соціального становища кліру УАПЦ в Шевченківській (Черкаській) окрузі
- Бобко Т. Правовий статус православного духовенства в 20-х рр. XX ст.
- Титаренко Ю. Дослідження церковної історіографії в працях В.Зайкіна
- Киридон А. Українська Автокефальна Православна Церква: проблеми історіографії
- Казьмирчук Г., Вербовий О. Василь Митрофанович Базилевич про історію церкви періоду Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького
- Масненко В. Православна церква у Генеральному губернаторстві (1939-1944): проблема устрою та національного становлення

- Пашенко В. Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики Радянської держави щодо церкви
- Крайній К. Церковна археологія: минуле і перспективи
- Ластовський В. Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна: перспективи впровадження у навчальний процес
- Сініцина А. Православ'я і лікувальна справа
- Фіглевський М., Сем'янів М. Християнська етика крізь призму національного виховання
- Вороновська Л. Аналіз мови та писемності як складових церковно-релігійного життя православних християн
- Кузнецова Л. Проблеми трудових правовідносин в релігійних організаціях
- Чернишова Г. Духовно-моральний аспект сучасної освіти в Україні
- Красноокий О. Системний підхід в пізнанні та розбудові правової держави

В радянські часи для зовнішнього вжитку було багато формальних демократичних гасел, якими прикрашалась Конституція, інші закони, партійні директиви, а в житті було інакше. Відомо чим все це закінчилося.

В завершення можна сказати: всі ознаки які притаманні праву і заснованій на ньому державі, повинні бути об'єктивною реальністю, вони, ці ознаки, повинні бути системно, тобто гармонійно пов'язані, розвиватися і взаємодіяти всебічно, характеризувати право і правову державу як цілісність, єдність, що реально існує. Лише таке право і така держава спроможні ефективно регулювати міру свободи, рівності і справедливості.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії”
24-25 квітня 2003 р.

Підписано до друку 24.04.03
Тираж 100 прим.

Надруковано у редакційно-видавничому
відділі Черкаської академії менеджменту

18036, м. Черкаси, вул. Нечуй-Левицького, 16

**ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА**

***Православ`я - наука -
суспільство:
проблема взаємодії***

***Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції***

**Черкаси
2003**